

MELIORATSIYA SOHASI RIVOJLANGAN DAVLATLARNING QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINI SU'G'ORISHDAYOMG'IRLATIB SUG'ORISHNING AHAMIYATI VA O'RNI

Babamurodov Anvar Baxtiyorovich

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti. Marketing
va talabalar amaliyoti bólim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7151699>

Shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrning melioratsiya sohasiga ham o'z aksini ko'rish mumkin. Masalan ekinli yerlarni sug'orish yoki ekinli bo'lmagan yerlarni zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etish orqali ekinli yerlarga aylantirilmoqda. Global isish tufayli tog'li regionlarda muzliklarning chegarasining qisqarishi bilan bog'liq bo'lmagan balki joylashgan regional jihattan suv tanqis bo'lgan Saudiya Arabistoni o'z aholisini asosiy oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash maqsadida, qishloq xo'jaligi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan yangi texnologiyalar va texnikalar tufayli jadal rivojlanayotgan sohaga aylandi. Mamlakatda arpa, makkajo'xori, tariq, kofe, beda, sholi yetishtiriladi. Chorvachilik ham muhim tarmoq bo'lib, tuya, qo'y, echki va ot boqish bilan ifodalanadi. Saudiya Arabistonida zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etish orqali XX-asrning IV-choragidan hozirgi kungacha melioratsiya sohasining jadal rivojlanganligini 1-rasimdan ko'rish mumkin.

1-rasm. Saudiya Arabistonining melioratsiya sohasining rivojlanish davri

Yuqorida misol tariqasida o'rganilgan Saudiya Arabistonining melioratsiya sohasining rivojlanishga asosiy sabab bu yerlarni zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo'llanilganligida (2-rasm).

2-rasm. Yomg'irlatib sug'orish.

Yomg'irlatib sug'orish naboatot olami va tuproqdagi issiqlik sharoitiga ham yetarlicha ta'sir qiladi va o'simlikning kerakligicha issiqligini pasaytirish vazifasini bajaradi. Sug'oriladigan yerning tuproqni issiqlik sig'imini oshiradi, ya'ni uning haroratini pasaytiradi. Buning asosiy sababi namlanib to'yingan tuproq ko'proq issiqlik talab qilinadi. Shuning

uchun yilning issiq davrlarida nam bo'lgan tuproq quruq tuproqqa nisbatan sovuqroq, sovuq fasllarda esa buning aksi bo'ladi.

Yer ustidan va yomg'irlatib sug'orishda suv tuproq bilan o'zaro tutashadi, suv tuproqqa yutiladi va tuproq bo'shliqlarida to'planadi. Bu jarayonni uch bosqichga bo'lish mumkin: shimilish, to'yinish va sizilish. Shimilish tuproq suvga tuyinishining birinchi bosqichi hisoblanib, bunda sug'orish suvi sekin-asta tuproqdagi bo'shliqlarni to'ldiradi. Yer ustidan taxtalab, bostirib va yomg'irlatib sug'orishlarda suv pastga qarab shimilib borsa, yer ustidan egatlab sug'orishda suv birato'lasiga ham pastga va kapillyarlar yordamida yon tomonlarga va yuqoriga qarab shimilib boradi. Shimilish tezligi tuproqning yuza holatiga, mexanik tarkibiga va uning namligiga bog'liq ravishda o'zgaruvchidir. Shimilish tezligi bo'yicha tuproqlar 5 turga farqlanadi: sust suv o'tkazuvchan tuproqlar (1soatda 20 mm dan kam), susaygan suv o'tkazuvchan tuproqlar (1soatda 20 mm dan 50 mm gacha), o'rtacha suv o'tkazuvchan tuproqlar (1soatda 50 mmdan 150 mm gacha), kuchaygan suv o'tkazuvchan tuproqlar (1soatda 150 mm dan 250 mm gacha) va yuqori darajada suv o'tkazuvchan tuproqlar (1soatda 250 mm dan ko'p). Shimilish jarayoni sekin-asta to'yinish jarayoniga o'tadi, ya'ni tuproqdagi barcha bo'shliqlar va zarrachalar tuproq namiga to'yinadi, so'ngra uchinchi sizilish bosqichi boshlanadi. Shu davrdan boshlab sug'orish to'xtatilishi kerak bo'ladi.

Yomg'irlatib sug'orishning avzalliklari: sug'orish me'yorini kamaytirish yoki ko'paytirish orqali tuproqning namiqish chuqurligini o'zgartirish, havoning yer

usti qatlamining nisbiy namligini oshirish va haroratini pasaytirish, ekinlarni sovuq urmasligini ta'minlashi, suvni dala bo'ylab tekis taqsimlanishi va uning relefiga talab qo'yilmasligi, sug'orish egatlari va o'q ariqlarni qurishga xojat yo'qligi, sug'orish suvi bilan minyeral o'g'itlarni berish mumkinligi, suv tejamkor usulligi va EFK ning yuqori bo'lishi.

Yomg'irlatib sug'orish usulining kamchiliklari: mashina va qurilmalar uchun metallning ko'p talab qilinishi, sug'orish jarayonida ko'p energiya sarflanishi ($m = 300 \text{ m}^3/\text{ga}$ ni amalga oshirish uchun 40-100 kVt soat elektr energiyasi sarflanadi), katta sug'orish me'yorlarida ish unumining pastligi, kuchli shamolda suv tekis taqsimlanmasligi, bug'lanishning oshishi, sug'orish texnologiyasining murakkabligi, sho'rlangan yerlarda foydalanishning cheklanganligi, tuproq yuza qatlamining strukturasi buzilishi, qatqaloq paydo bo'lishdadir.

Xulosa qilish mumkinki, zamonaviy suv tejaydigan texnologiya sifatida yomg'irlatib sug'orishda respublikamizning barcha hududlarida qo'llanilishi ham noo'rin ekanligini uning kamchilik va afzalliklaridan ko'rish mumkin. Ammo Saudiya Arabistonining melioratsiya tizimining qisqa davr ichida misli ko'rilmagan yutuqlarga erishilgali va asosiy sug'orish usuli sifatida yomg'irlatib sug'orishning keng tarqalganligini hisobga olib O'zbekiston Respublikasining shunga o'xshash cho'l hududlarida tadbqiq etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Norqulov U., Shyeraliev H. "Qishloq xo'jaligi melioratsiyasi". Darslik. T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2003, 204 bet.
2. Raximbaev F.M. va boshqalar. "Qishloq xo'jaligida sug'orish melioratsiyasi". Darslik. T. "Mehnat", 1994, 327 bet.
3. Xamidov M.X., Botirov Sh.Ch., Suvanov B.U., Yulchiye D.G. "Suv resurslarni o'lchovi va vositalar" O'quv qo'llanma. T.: TIQXMMI, 2019, 180 b.
4. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. "Suv tejamkor sug'orish texnologiyalari" O'quv qo'llanma. T., TIMI bosmaxonasi, 2015. 243 bet.
5. Xamidov M.X., Suvanov B.U., Isabaev K.T. Sug'orish melioratsiyasi, Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. -T.: TIQXMMI, 2019: -292 b.
6. Рахимбаев Ф.М. "Практикум по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям". Т. Мехнат. 1991, - С 391.
7. <https://latifundist.com>.
8. <https://www.water.gov.uz>. 282 М
9. <https://lex.uz>.